

УЧЕНИЧЕСКОТО ПОРТФОЛИО – СРЕДСТВО ЗА ОБЕКТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ НАПРЕДЪК НА УЧЕНИКА

АНДОН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Студент, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Технически университет - София

***Анотация:** Настоящата статия задълбочено анализира ученическото портфолио като съвременен и ключов инструмент в образователния процес. Разглежда се неговата същност, историческо развитие и различните типове портфолио. Особено внимание е отделено на структурата, основните изисквания и етапите на изграждане на ученическото портфолио.*

Анализиран са ролята на портфолиото в формиращото оценяване, предимствата му пред традиционните методи, включително възможността за проследяване на индивидуалния напредък и изграждане на по-дълбока връзка между учител и ученик. Засегнати са и основните недостатъци, като липсата на стандартизация и нуждата от промяна в нагласите.

В заключение се подчертава, че портфолиото е личностно ориентирана образователна технология, която превръща оценяването в неразделна част от процеса на учене, подпомагайки формирането на ключови компетентности за съвременното общество.

***Ключови думи:** Ученическо портфолио, оценяване, саморефлексия, индивидуален напредък, саморефлексия, формиращо оценяване, активно учене, самооценка, образователен процес.*

ВЪВЕДЕНИЕ

„Ако се отнасяте към дадено лице ... сякаш той е такъв, какъвто трябва да бъде и би могъл да бъде, той ще стане това, което трябва да бъде и би могъл да бъде.“

Йохан Волфганг фон Гьоте

Промените в обществото и динамичното време в което живеем налагат необходимостта от промени и в образователната ни система. Измененото отношение на учениците към обучението, липсата на мотивация и интерес към ученето, трудностите при усвояване на учебното съдържание са проблеми които стоят за решаване пред българското училище. Наред с това за по-добрата бъдеща реализация на младите хора нараства необходимостта от учене през целия живот, от провокиране към мислене, към самостоятелност, към развитие на ученика. Това изисква от учителя да търси начини за повишаване на ефективността на образователно-възпитателната работа.

Днес, когато приоритетите в образованието са променени, на преден план се изважда развитието на ученика, а не само неговото обучение. Съвременната система за контрол на знанията позволява да се види степента на усвоените знания на три равнища: знание, възпроизвеждане и прилагане в обичайни условия. В съвременната система за установяване на знания творческото ниво и съответстващите творчески способности не се разкриват. За тази цел се използва портфолиото. Именно то позволява не толкова да се изяви степента на формираните творчески способности на ученика, но и да се проследи динамиката на неговото развитие.

СЪЩНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКОТО ПОРТФОЛИО

Понятието „портфолио“ се е зародило в Западна Европа през XV – XVI в. и произтича от латинския глагол „portare“, означаващ „нося“ и латинското съществително „foglio“, което означава листове хартия.

В епохата на Възраждането архитектите са представяли на своите клиенти строителните си проекти в специална папка, която наричали „портфолио”. Материалите събрани в тази папка, давали възможност на клиентите да си изградят впечатление за професионалните качества на архитекта. В наши дни в бизнес средите портфолиото се изразява като набор от достижения на дадена фирма, а във фотографските среди като албум с фотографии.

Идеята за въвеждане на портфолио в училище се заражда в САЩ в началото на осемдесетте години на миналия век и бързо става популярна в Канада, Европа и Азия.

В последното десетилетие се налага като практика в Европейския Съюз и Съвета на Европа – Европейско езиково портфолио, Europass портфолио от 5 документа.

Независимо, че понятието не е противоречиво, в научната литература могат да бъдат срещнати различни определения за портфолиото, а именно:

- Портфолиото е набор от учебни материали, които се събират чрез взаимодействие между учениците и преподавателите и са индикатор за развитието на обучаваните;
- Портфолиото на учащия е представителна или избрана колекция от учебни продукти, която документира работата на учащия както по време на час, така и извън учебното време;
- Портфолиото е целенасочена колекция от ученически задания, която показва усилията на учениците, техния прогрес и постижения;
- Портфолиото е целенасочена колекция от ученически материали, която предоставя информация за основните интереси на обучаваните, техните способности и заложби;
- Портфолиото е целенасочено събиране на материалите на ученика, което дава историята на постиженията и растежа.

Имайки предвид всички посочени дефиниции може да се обобщи, че портфолиото е целенасочено, систематично и организирано събиране на учебни материали (продукти), които са индикатор за работата на ученика в класната стая и у дома и предоставят информация за неговите постижения и отбелязано развитие в процеса на обучение.

ТИПОВЕ УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО

Съществуват различни типове портфолио, които се определят както по целите, които са поставени, така и по способите за работа с тях. Те могат да бъдат разработени като:

- Портфолио за оценка на учебните постижения и личностното развитие на ученика през учебната година;
- Тематично портфолио по определен учебен предмет, основната цел, на което е позитивно влияние върху самия процес на обучение;
- Портфолио от официални документи, които отразяват образователната биография и личностното развитие на ученика.

ПОРТФОЛИО ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕБНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА

Основни характеристики

При работата над портфолиото като алтернативен способ за оценка на постиженията, съществено се явява взаимодействието между учителя и ученика, в процеса на което се определят целите на работа и критериите за оценяване. Важно е тези цели да се формулират във формата на договаряне. Този подход е широко използван в алтернативните училищата по системите Далтон и Йена-план в Монтесори училищата. При портфолиото за оценяване, учениците получават възможност да представят своите способности в различни области повече или по-малко самостоятелно. Решаващ тук се явява моментът на саморефлексия по отношение на процеса на обучение, която се разглежда като предпоставка за повишаване на отговорността им за ученето, по-голяма самостоятелност при неговото организиране, и участието в процеса на оценяване чрез самооценка. Извършва се интеграция на количествено и качествено оценяване. Променя се акцентът от това, което ученикът не знае и не умее, към това, което знае и извършва успешно. Анализират се не само постиженията, но и преминатия

от ученика път на учене – какво му се е отдало, в какво не е успял и къде се очертава „зоната на най-близко развитие”, свързана с неговите цели, интереси и планове за обучение. Представя се динамиката на постиженията и оценяването има формираща функция.

Структура на ученическото портфолио

А) Лични данни: Титулна страница; Представяне; Интереси способности; Краткосрочни и дългосрочни цели.

Титулната страница може да бъде оформена според предпочитанията на ученика или да бъде универсална за класа. При представянето детето разказва за себе си, за своето семейство, приятели, населено място, училище. При първокласниците, може да бъде поставен и маршрутът от училище до дома. Основното е детето да опише това, което то счита за интересно и важно.

Б) Постигания по учебните предмети:

Портфолиото като инструмент за формиращо оценяване на ключови компетентности, знания и умения по учебни предмети е насочено към отразяване на очакваните резултати, представени в учебната програма по дисциплината и различните нива на целите.

Самооценяването на учениците може да бъде насочено към равнището на овладяване на:

Предметни знания и умения:

1. Фактически знания:

- Знания за терминология (понятия, символи, схеми);
- Знания за специфични детайли и елементи (за изучавания предмет).

2. Концептуални знания:

- Знания за класификации и категории;
- Знания за принципи, отношения;
- Знания за теории, модели и структури.

Метапредметни знания и умения:

1. Процедурни знания (как се прави):

- Владее на специфични умения и алгоритми;
- Владее на специфични техники и методи;
- Знания за това, кой метод кога да се приложи.

2. Знания за мисленето като цяло:

- Способи за учене – запомняне и структуриране нови методи за учене;
- Знания за познавателната дейност (планиране на дейност, контролиране);
- Самопознаване (как уча най-добре);
- Правила за решаване на определен практически проблем;
- Методи за решаване на задачи (проблеми);
- Методи за работа в екип;
- Методи за събиране и анализ на информация;
- Методи за оценка на резултати;
- Самооценка на собствената дейност.

В портфолиото се представят резултати от самостоятелни работи, есета, диагностични тестове. Разработват се критерии за оценяване, съобразно учебната програма по дисциплината и възможностите на ученика за самооценяване:

- Резултати от обучението по отделни учебни предмети – задължителни, СИП, ЗИП;
- Писмени самостоятелни работи, входящи и изходящи тестове и постижения;
- Домашни работи, доклади, записки (работи от различни раздела, примери за оригинално решение, примери за различни подходи към дадена задача и т.н.);
- Критерии за оценяване и самооценяване, които разкриват собствения подход към коригиране на пропуските;
- Бланка за отчитане на развитието на ученика;
- Материали от работата по учебни проекти;

- Използване на информационните технологии;
- Допълнителни материали, които ученикът оценява като значими.

При подбора на материалите, които да бъдат подбрани за портфолиото могат да се използват различни препоръки и критерии, които да подпомагат процеса на учене и самооценяване.

Те могат да бъдат в следните насоки: три най-добри работи от учебния курс по дисциплината, от гледна точка на ученика; работи от началото, средата и края на курса; работи, които показват, по негово мнение, най-доброто, което е научил; три работи, които иска да видят негови приятели, родители, гости на училището и др.

В) Интереси, потребности и способности на ученика: Творчески материали; Резултати от конкурси, олимпиади; Доброволческа дейност; Материали от извънкласна дейност; Близки и далечни цели и поглед към бъдещето.

Подбират се материали, които отразяват интересите и постиженията на учениците. Могат да бъдат приложени рисунки, стихове, есета, снимки, които разкриват процеса на творческа работа. При оформянето на този раздел, ученикът трябва да има пълна свобода, за да може нагледно да види какви успехи е постигнал.

Г) Отзиви и пожелания: Характеристики; Препоръки; Писма; Пожелания.

Този раздел е най-важният за повишаване на самооценката на ученика. Тук е възможно учителят да отправи пожелания и препоръки както към него, така и към и родителите. Включват се анкети за самооценка на способности или качества на характера при по-големите ученици и тестове за професионално ориентиране.

Д) Документи: Удостоверения; Сертификати; Дипломи; Грамоти.

Е) Съдържание на представените материали:

Систематизира се структурата на портфолиото, описват се включените материали.

Портфолиото може да съдържа и допълнителни раздели, които учителят да добави.

ПОРТФОЛИО ПО ОТДЕЛНА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

Предметното портфолио документира работата на ученика в рамките на определен учебен предмет и служи преди всичко като способ за учене на самите ученици. При завършването на този вид портфолио определени елементи от него могат да преминат и в папката за учебни постижения.

При разработването на портфолио по определен предмет се поставя тема или въпрос, който ученикът ще развие. В процес на договаряне между учителя и ученика се определят в писмена форма целите на работа, съобразени с индивидуалните интереси на ученика. Писменото фиксиране на учебните цели и очаквани резултати служи, от една страна, като ориентир и помощ за системно придвижване към набелязаните цели, а от друга, като основа за последваща самооценка и оценка на прогреса в процеса на учене. След като целта е определена, започват етапите на събиране на материали и разработване на избраната тема. Посредством постоянното събиране и изготвяне на документи процесът на учене става видим и за външния наблюдател. Разнообразието на материалите и документите, които трябва да бъдат събрани или изработени е съществен признак за качеството на портфолиото. Ученикът работи по оформянето на портфолиото както в учебно, така и в извънучебно време. Учителят помага и консултира ученика в изборите на материали и оформлението на портфолиото, пише своите коментари към събраните работи. Другите ученици също могат да отправят препоръки и отзиви към отделни части.

При презентиране на портфолиото, чрез саморефлексия се разкрива и пътя на неговото изработване: как ученикът е обмислил темата, организиран работата си, доколко успешна е била стратегията му на учене. Въз основа на самооценката той може да си направи изводи за бъдеще. За да могат учениците да оценят работата си в съответствие с целите на обучение е необходимо да бъдат разработени ясни и критерии и показатели за оценяване, които се представят и обсъждат с ученика.

Представянето или защитата на портфолиото може да протече под формата на изпит, на който ученикът отговаря на възникващи въпроси от учителя, съучениците, родителите или други специалисти. В някои училища се провежда заключителен изпит под формата на портфолио, който не отменя задължителните тестове за постижения.

За какво трябва да помисли учителят, преди да пристъпи към работа над портфолиото:

- Подходящ ли е материалът за портфолио? Съдържа ли процесът на обучение повтарящи се изисквания от един тип, при изпълнението на които може да се проследи прогрес? Има ли възможност за индивидуализация на процеса на обучение и насочването му към творческо-съзидателен процес? Може ли да се отдели време за рефлексия или програмата е толкова натоварена, че трябва да се бърза?

- Има ли мотивация и възможност да се натовари с много, но интересна работа? Има ли възможност така да планира своето време, че да консултира индивидуално учениците и да им дава кратки устни и писмени коментари по работите?

- Какви материали от съответния курс могат да бъдат подбрани за портфолио? Кои могат да бъдат определени предварително, кои да бъдат възложени в хода на работата, какви да бъдат определени от самия ученик?

- Какви срокове за изпълнение, какви образци е необходимо да бъдат посочени?

- Какви указания за действие, критерии и гледни точки е необходимо да бъдат представени на ученика, за да може да организира и оцени своята работа?

- Какво е времето за обратна връзка, беседи и презентация на портфолиото?

- Кога и как трябва да се осъществи подборът на работите от портфолиото?

- Чрез каква форма на презентация ще завърши обучението? Може ли да бъде устроена изложба или четения? Кой да бъде поканен?

Учителят, който работи с портфолио, работи повече, но портфолио процесът е интересен и ползотворен, неговите ученици стават по-самостоятелни и техните постижения по-обозрими.

ПОРТФОЛИО ОТ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ОТРАЗЯВАТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА БИОГРАФИЯ НА УЧЕНИКА

Като папка от официални документи и значими за училищната биография на ученика материали, портфолиото може да бъде разработвано от постъпването на детето в училище до неговото дипломиране. Този вид портфолио документира академичните и професионални умения и компетенции на ученика, осигурява индикатори за неговото личностно развитие, като оформя и посочва пътя на прогреса. То позволява на учениците да видят своите постижения и да запазят спомена за тях. Спомага за изграждане на адекватна самооценка, чувство на достойнство и самоуважение.

Този вид портфолио може да бъде използвано от учителите и възпитателите при изработване на индивидуалния учебен план на ученика, при консултиране и срещи с родителите, при посещения в кариерни центрове, за подбор на програми за професионална квалификация или от работодателите при провеждане на интервюта за работа.

Учениците могат да разработят портфолиото си и като използват уеб страници. В някои от случаите те са подпомагани с шаблонни страници, които могат да персонализират. Тези електронни портфолия могат да се използват и чрез CD-ROM или посредством World Wide Web. Предимствата на електронното портфолио са свързани с това, че документи заемат по-малко пространство, те могат да бъдат препращани бързо на дълги дистанции чрез Интернет и да бъдат съчетавани с различни аудио-визуални технологии.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Независимо от избрания тип портфолио и това дали учителят използва подход с интегрирано или специфично съдържание на портфолиото, подредбата на информацията трябва да бъде структурирана логично и да отразява личностното развитие на ученика.

При подбора на материалите е необходимо да бъдат отчитани някои основни изисквания:

- **Балансиране** – за да е сигурно, че данните събрани в портфолиото включват материали, както за процеса, така и за продукта, към всяко портфолио трябва да бъдат прикрепени профилни листове или списъци. Предлага се профилен лист разделен на квадранти, в които се индикира дали съдържанието е получено с традиционни оценяващи средства, дали е наблюдение на ученическото мислене и учене или е резултат от поведението и дейността на обучавания, за да бъдат отразени адекватно различни стилове на познание и учене;

- **Датиране** – материалите в портфолиото трябва да бъде датирани, за да се гарантира последователността. Учениците могат да запишат имената си и датите върху всеки от материалите, които прилагат към портфолиото;

- **Анотиране** – анотацията може да бъде коментар или анализ, добавен към даден материал, който помага да се изясни значимостта му и дава информация за контекста в който е разработен. Предлагат се включването на следните анотации към портфолиото: причина за избиране на материала; параметри на задачата; писмени или устни анализи, описания, бележки и оценяване; отговори на въпроси и питання; анализ на това какво дадения материал показва за обучението на ученика и сравнение с предишната му дейност; обяснение защо дадения материал е важен пример за дейността на ученика; обяснения и наблюдения на самия ученик като връзка с предишна дейност, знания, интереси. Анотациите могат да бъдат написани в свободен стил или в предварително зададени форми. Те могат да бъдат попълвани от ученици, учители и родители.

- **Съдържание** – представлява организационна схема разработена от ученика с помощта на учителя. Трябва да съдържа списък с материалите включени в портфолиото и реда им. Съдържанието може да включва отделните тематични области или да очертава категориите в дадена тематични област като „Моят свят”, „Моите успехи”, „Писане”, „Математика”, „Моето творчество”, „Моите впечатления” и др.

- **Кодиране с разделители или цветове** – дава бърз лесен начин за съхраняване и търсене на информация. Папки или разделители с различен цвят могат да бъдат използвани, както и съответстващите им стикери. Кодиращата схема може да бъде включена или към съдържанието или към допълнително прикачено писмено обяснение;

- **Формуляри за анализ, самооценка и поставяне на цели** – за всеки материал от портфолиото се прилага формуляр с анализиращ коментар. В него ученикът описва защо е избрал дадения материал, какво харесва в него и какво би подобрил. В процеса на самооценяване учениците анализират силните и слабите страни в своите материали. При поставяне на бъдещите цели обучаваните се стремят да открият областите в които е необходимо подобрене.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОРТФОЛИОТО

Портфолиото е изградено от два основни компонента – процес и продукт. Въпреки че много педагози и ученици се изкушават да се фокусират основно върху самия продукт (завършеното портфолио), от съществено значение е и самият процес на изграждане.

Процесът на изграждане на портфолиото се състои от четири основни етапа: **събиране, селектиране, анализиране и проектиране.**

Първата стъпка в процеса на изграждане на портфолиото е събирането на различни материали от ученическата дейност. Решението е базирано основно на целта на портфолиото и на това какви педагогически цели се стремят да се постигнат.

Събирането на материали трябва да се преустанови, когато има достатъчно, за да се покаже и документира, че учениците са усвоили основните принципи, залегнали в учебната единица.

Важно е процесът на изграждане на портфолиото да бъде достъпен и за родителите. Причината за това е, че ако дълго време родителите не виждат работата в училище на своите деца, те стават загрижени за това какво са научили децата им.

Втората стъпка в процеса на изграждане на портфолиото е селектирането. На този етап учениците (асистирани от учителите) преглеждат събраните материали и решават какво да бъде преместено в портфолиото за най-добрите постижения или портфолиото за оценяване. За портфолио с най-добрите постижения учениците избират най-стойностните си материали, като по-малко се съобразяват с конкретните образователни цели. При подбор на портфолио за оценяване учениците обръщат внимание на материалите, които най-добре покриват критериите за оценка поставени от учителя или оценяващата институция. При портфолиото за оценяване на постиженията количеството подбрани обекти трябва да бъде достатъчен, за да демонстрира пълния набор от педагогически цели заложи в учебния план. При портфолиото с най-добрите постижения броят на материали се подбира най-често на случаен принцип от учителя.

Третият етап от изграждането на портфолиото е фазата на анализиране. В него учениците изразяват своето мнение за отделните обекти в портфолиото си. Тъй като, анализът е нова дейност за повечето обучавани, те се нуждаят от специални инструкции как да се справят с това. Един ефективен начин е, да се покаже част от работата на ученик от друг клас и да се демонстрира как тя бива анализирана. Също така може да се подканят учениците да кажат, как биха коментирали материала, ако той беше техен: какви достойнства забелязват и какво смятат, че може да бъде подобро. Когато учениците започват за пръв път да анализират, те се съсредоточават върху по-несъществени критерии като дължина, краснопис, подреденост и т.н.

Финалният етап от процеса на разработка на портфолиото е проектирането. То се разглежда като гледане напред и поставяне на бъдещи цели. На този етап учениците имат възможност да разгледат, като цяло своята дейност. Този поглед може да им помогне да определят целите си в по-нататъшното обучение.

ОЦЕНЯВАНЕ С ПОРТФОЛИО

Повечето педагози използват традиционния начин за оценяване в професионалната си дейност. Преподава се някаква материя, след това се извършват дейности, свързани с нея (задачи, упражнения, дискусии и т.н.), и след това се пристъпва към тестване на усвоените знания. Получените изпитни материали се коригират и разглеждат в клас, след което се връщат на обучаваните. И с това завършва целия процес.

При обучителен процес, в който се използва портфолио, оценяването играе по-различна роля. В този случай се преплитат по нов начин оценка и самооценка, като акцентът се измества по посока самооценката. Затова портфолиото се разглежда, като надежден начин за формиране на адекватна и позитивна самооценка, за рефлексивен анализ на своето развитие. В процеса на създаването му самооценката става все по-независима от външния оценител и започва да се регулира от вътрешно приети, осмислени критерии. Когато учениците избират материали свързани с тяхното портфолио за най-добрите постижения, те внимателно го оценяват и често го подсилват чрез различни корекции. Правейки това, те стават по ангажирани в едно първоначално самооценяване и коригиране, което да доведе до по-добри крайни резултати.

Важна функция на портфолио е свободата, която то дава за оценяване на постигането на педагогическите цели. Чрез стандартните методи за оценяване се контролира определен ограничен набор от цели – основно степента на усвояване на определен учебен материал. С този подход обаче трудно би могло да се направи преценка за някои генеративни способности,

които обучаваният трябва да притежава. От друга страна, портфолиото би могло да включва материали, които да показват именно тези способности на обучаваните.

Яснотата на поставените цели е от съществена важност за обучение, при което самооценяването е залегнало в ежедневието процес и изискванията и стандартите са сведени до знанието на ученици и родители. Именно такъв е случаят при оценяването с портфолио. Този процес на ясно поставяне на очаквания и стандарти може да е нов за учениците. За да изберат, най-често с помощта на учителя, най-добрите си работи, учениците трябва да придобият способността да различават качествата на отделните материали. Да оценяват дали и защо една тяхна работа е по-добра от друга.

Важен момент в оценяването с портфолио е и ролята на ученика в този процес. В традиционния процес на обучение оценяването е дейност извършвана от преподавателя. Самият ученик играе пасивна роля в процеса на оценяване. Учителят е този, който дава оценка на постиженията на ученика.

Важно предимство на оценяването с портфолио е възможността да се обърне индивидуално внимание на отделния ученик. В големите класове учителят трябва да даде задачи на много ученици и да оцени техните резултати колко се може по-бързо. Учителят рядко има възможността да навлезе по-дълбоко в причините, стоящи зад даден отговор на ученика.

При работа с портфолио, от друга страна, индивидуалният поглед върху ученика е в центъра на дейността. Ако ученикът избира материалите за своето портфолио, то той избира неща които са важни за него и представляват негов образователен автопортрет, а при работа с по-малки ученици, този автопортрет е дори повече от образователен. В такива случаи е трудно за учителя да не подходи индивидуално в своето отношение и оценка.

Използването на портфолиото променя и връзката между процесите на преподаване и оценяване. В традиционния процес на работа преподаването и оценяването са свързани с линейна връзка – определят се целите в учебната програма, провежда се преподаване, за да се постигнат тези цели и накрая се оценява степента на усвояване на знанията и уменията. При работа с портфолио преподаването и оценяването са свързани с дейности за развитие и демонстрация на уменията и знанията заложи в учебната програма. Цялостният процес представлява постоянно повтарящо се преминаване от страна на учителя и учениците от преподаване към оценяване и обратно.

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ПОРТФОЛИОТО

Основните предимства на портфолиото пред традиционните методи и форми за оценяване могат да бъдат обобщени в следните аспекти:

- **Прогресивно развитие** – обикновено при традиционното оценяване учителят се информира за моментното ниво на развитие на знанията и уменията на ученика. С портфолиото учителите са в състояние да се съсредоточат върху това, което най-много ги интересува, а именно на развитие на индивидуалните умения и знания на учениците в продължителен период от време;

- **Участие на учениците в оценяването** – традиционното оценяване е дейност, извършвана „върху“ учениците, като учителя изработва изпитните материали, управлява изпитния процес и оценява ученическите материали. Учениците имат пасивна роля в този процес.

Ангажирайки се в процеса на изграждане на портфолиото, учениците участват активно в оценката на собствената си работа и в наблюдението на напредъка си към поставените образователни цели;

- **Внимание върху индивидуалностите** – в големи по численост класове, учителите трябва да дават едни и същи задачи на много ученици и да оценят техните способности възможно най-бързо. Използвайки стандартизираните форми на изпитване и оценяване, е трудно за учителите да мислят за учениците по друг начин освен като за голяма група.

При използване на портфолио, развитието на отделния ученик е в центъра на вниманието. Ако учениците избират материали за собственото си портфолио тези колекции включва обекти, които са важни за самите ученици и представлява нещо като учебен автопортрет. Освен това портфолиото разширява възможността на учителя да осъзнае ученика като личност. Чрез коментарите си относно своята работа, много ученици ще дадат на учителя възможност да погледна на тях като „хора”, с надежди и мечти, тревоги и страхове.

• **Промененото отношение между обучение и оценяване** – в традиционно изградената учебна програма, преподаването и оценяването са линейно обвързани дейности. Определят се желаните резултати, учениците биват ангажирани в дейности за постигането на тези цели и накрая биват оценявани.

При обучение с използване на портфолио, от друга страна, елементите на учебния процес са по-сложно преплетени. Отново имаме поставяне на цели. И обучение и оценяването обаче са ориентирани към видовете дейности, чрез която учениците да се развият и да покажат усвояване от тяхна страна на умения и знания, представени от учебната програма. Учителите и ученици се движат напред и назад между преподаване и оценяване.

Както при всички останали методи за оценяване така и портфолиото има своите недостатъци. По смисъла на своя замисъл портфолиото предоставя силно индивидуализирана информация с акцент върху прогреса на учениците. Данните могат да се интерпретират по посока на това какво в действителност умеят учениците в определен контекст, а не по посока на това, какво от предварително определеното те знаят и могат.

Получената чрез това средство информация не е подходяща и за използването и като основа за сравнение между отделните ученици, защото отсъстват възможности за стандартизация.

Приложението на портфолиото предполага в голяма степен преодоляване на стереотипи и предварителни нагласи, свързани с традиционната роля на учителя и ученика, готовност за излизане извън шаблона, доверие между страните и мотивация и готовност за сътрудничество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ученическото портфолио може да допълни методите за оценяване на учебните постижения при условие, че е извършен задълбочен анализ на индикаторите за оценяване, етапите на неговото разработване и необходимите дидактични материали. Използването на портфолио създава възможност за конструиране на учебен процес, който е ориентиран към различните стилове на познание и учене на учениците. То способства за формиране на значими личностни и професионални компетентности, които са необходими за активното им участие в живота на съвременното информационно общество.

В заключение, можем да обобщим, че образователното портфолио като форма на оценяване дава изключителни възможности, но притежава и недостатъци, налагащи задълбочен анализ и внимателен подход при прилагането му. Портфолиото може да се разглежда като уникална личностно ориентирана образователна технология, алтернативен начин за оценяване, инструмент за самооценка. Чрез него оценяването се превръща в епизод на ученето. Диктува нови роли в оценяването, учениците са активни участници и партньори в този процес. Използвайки интерактивни методи, портфолиото прави видим напредъка на ученика и е предпоставка за по-високи постижения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гюрова, В., Божилова, В. Портфолиото на преподавателя като фактор за качеството на обучението. – Стратегии на образователната и научната политика, 2008, № 2, с. 102–116.
2. Делибалтова, В. Оценяването на учениците. В. Търново, Фабер, 2002.
3. Кожухарова, П., Ученическото портфолио като способ за индивидуализация на обучението // Национална конференция с международно участие: „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век” // Варна, 2007.
4. Кожухарова, П., Ученическото портфолио като елемент от плана за индивидуална работа // ВТУ „Кирил и Методий”, Сдружение „Амалипе”, Фондация „Америка за България”, В.Т., 2013.
5. Тодорова, С., Портфолиото на ученика - един алтернативен начин за оценка на постиженията, В. Т. 2010.